

QUANDO OS MITOS FEREM: CORPOS E VOZES NOS JOGOS DE PODER DA MITOLOGIA GREGA

(When Myths Wound: Bodies and Voices in the Power Games of Greek Mythology)

André Luiz Santos^a; Fernanda Gabrielly da Silva Quinsan^b; Renata Lima Pentagna Guimarães^c; Renata de Mello Mamede^d

ARTIGO COMPLETO

Resumo:

Este artigo propõe uma leitura crítica da mitologia grega a partir do conceito foucaultiano de dispositivo e da teoria dos dispositivos de gênero de Valeska Zanello. Através da análise dos mitos de Hefesto, Corônis e Cassandra, o texto discute como narrativas míticas ainda operam como ferramentas simbólicas de controle social. O mito de Hefesto é interpretado à luz do capacitismo e da masculinidade hegemônica, revelando como corpos fora da norma são tolerados apenas quando úteis. Já os mitos envolvendo Apolo evidenciam dispositivos amorosos e maternos, expondo a violência simbólica e física sobre os corpos femininos, bem como a negação do saber e da autonomia das mulheres. Com base em autores como Foucault, Zanello, Saffioti e Campbell, o estudo busca mostrar como os mitos operam como instrumentos de subjetivação e manutenção das desigualdades. A metodologia é qualitativa, com base em análise teórico-conceitual e estudo de caso simbólico dos mitos. Conclui-se que a releitura crítica das narrativas míticas pode contribuir para a desconstrução de dispositivos de opressão e para a criação de novas possibilidades de subjetivação, mais plurais e justas.

Palavras-chave: Mitologia Grega; Capacitismo; Dispositivos de gênero.

Abstract:

This article presents a critical reading of Greek mythology through the lens of Michel Foucault's concept of dispositif and Valeska Zanello's theory of gender dispositifs. By analyzing the myths of Hephaestus, Coronis, and Cassandra, the study explores how mythical narratives still function as symbolic tools of social control. Hephaestus' story is interpreted through the framework of ableism and hegemonic masculinity, highlighting how non-normative bodies are only accepted when deemed useful. The myths involving Apollo reveal romantic and maternal dispositifs, exposing symbolic and physical violence against female bodies, as well as the silencing of women's knowledge and autonomy. Drawing on Foucault, Zanello, Saffioti, and Campbell, the paper argues that myths operate as mechanisms of subjectivation and reinforcement of inequalities. The methodology is qualitative, based on theoretical analysis and symbolic case studies. The article concludes that critically revisiting mythological narratives can help deconstruct oppressive dispositifs and foster more plural and equitable forms of subjectivity.

Keywords: Greek mythology; Gender dispositifs; Ableism.

^a Graduando em Psicologia pela Faculdade Vanguarda de São José dos Campos. Atuou em uma ONG voltada a gestantes em situação de vulnerabilidade e atualmente integra um projeto de inclusão de pessoas queer no vestibular. Gay e ativista, tem como foco a saúde mental, a justiça social e o enfrentamento às violências institucionais. Atua em ações acadêmicas e deseja construir uma clínica acolhedora para aqueles adoecidos por sistemas opressores. e-mail: andre.dedeh.2@gmail.com.

^b Estudante de Psicologia no quarto semestre, atua como assistente terapeuta com formação no método ABA. Tem como principais áreas de interesse o desenvolvimento infantil, o espectro autista e o comportamento humano. Também dedica-se ao estudo das formas de violência infantil, compreendendo seus impactos no desenvolvimento psicológico e a importância de intervenções precoces e humanizadas no contexto terapêutico. e-mail: fernandagabrielly0111@outlook.com.

^c Estudante de Psicologia do 4º semestre pela Faculdade Vanguarda de São José dos Campos, poeta e entusiasta do poder da Mitologia como narrativa e símbolo. Atua em projetos educacionais para adultos, e tem como prioridade o atendimento humano e inclusivo a mulheres, principalmente em situação de vulnerabilidade. Tem como principais interesses as temáticas sociais, de gênero e ligadas às expressões artísticas como meio de subjetivação. e-mail: renatalpg@yahoo.com.br.

^d Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Jataí, Mestre em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, Especialista em Atendimento Psicossociais a Vítimas de Violência pela Universidade Federal de São Carlos, Docente da Faculdade Vanguarda. Tem como principais temáticas de estudo questões de gênero e violências contra mulheres. e-mail: psiremamede@gmail.com.

Introdução

“Dispositivo é um conjunto de práticas, discursos, instituições e saberes que operam para organizar e controlar a vida social.” Eles moldam comportamentos, corpos, desejos e subjetividades. (Foucault, 1979, 1987).

Neste trabalho, abordaremos os dispositivos de gênero descritos por Valeska Zanello (2020), bem como outros conceitos como Capacitismo e Relacionamentos Abusivos, para em seguida relacioná-los com alguns mitos da mitologia grega.

A metodologia adotada neste estudo é de natureza qualitativa e exploratória, com base em análise teórico-conceitual e estudo de caso simbólico. A seleção dos mitos do nascimento de Hefesto (Moreno, 2020) e dos amores de Apolo com Corônís e Cassandra (Moreno, 2020) foi guiada por sua relevância simbólica e potencial para ilustrar os dispositivos de gênero, capacitismo e masculinidade hegemônica descritos por autores contemporâneos. A análise parte da articulação entre os mitos e os dispositivos de poder, conforme propostos por Michel Foucault (1979, 1987), e os dispositivos de subjetivação identificados por Valeska Zanello (2020). O trabalho não busca uma leitura mitológica exaustiva, mas sim uma leitura crítica e situada dessas narrativas, considerando seus efeitos simbólicos e normativos sobre o corpo, o desejo e a identidade ao longo da história. Para isso, também foram utilizados materiais complementares como podcasts de divulgação cultural como “Noites Gregas” e estatísticas sociais recentes (IBGE, 2019), a fim de estabelecer pontes entre os mitos antigos e as práticas sociais contemporâneas.

Revisão Bibliográfica

Para embasar de forma teórica o estudo dos mitos escolhidos, realizamos um levantamento bibliográfico sobre dispositivos de gênero, capacitismo e relacionamentos abusivos.

Dispositivo Amoroso

O dispositivo amoroso é compreendido como uma construção sociocultural que é realizado como uma forma de poder, principalmente sobre os corpos e subjetividade das mulheres, ele une afetos, comportamentos e expectativas que moldam o modo como as mulheres experienciam o amor, a feminilidade e o próprio valor, o amor mais do que o parto é o pivô da opressão das mulheres (Firestone apud Zanello, 2020). Para as mulheres, o amor é uma dimensão essencial de sua identidade, o que o torna uma poderosa ferramenta de controle social, em nossa cultura o amor se apresenta como a maior forma de apropriação e desempoeiramento das mulheres (Zanello, 2020). O amor está para as mulheres como o sexo está para os homens (Swain apud Zanello, 2020) e isso revela a lógica de gênero que sustenta esse dispositivo.

O amor feminino é ensinado como um ideal a ser alcançado, ainda que isso custe a sua própria subjetividade, assim o dispositivo amoroso constrói corpos em mulheres prontos a se sacrificarem por amor a outrem (Zanello, 2020). As mulheres criam estratégias para lidar com a ausência de compromisso emocional masculino, dedicando suas vidas a agarrar um bom partido e conservar esse partido (Firestone apud Zanello, 2020) o que fez com que o amor se tornasse uma atividade quase profissional e exclusiva das mulheres, amar nesse contexto é uma forma de investimento total, mas unilateral.

Além disso o dispositivo amoroso é alimentado por uma cultura onde a mídia reforça essas ideias: vivemos o quão variadas e eficazes são as tecnologias do amor (revistas, filmes, músicas, novelas etc.), que interpretam performances relacionadas com aquilo que é bem ou malvisto, e colonizam afetos (Zanello, 2020), uma metáfora que ilustra essa condição é as mulheres se subjetivarem na “prateleira do amor”, essa prateleira é profundamente desigual e marcada por um ideal estético que, atualmente, é branco, louro, magro e jovem. Trata-se de uma

configuração cuja construção histórica foi impulsionada pelo crescimento do individualismo e do capitalismo (Zanello, 2020). O amor romântico seria um amor corrompido pelas relações de poder, pois estimula e pressupõe uma dependência psicológica das mulheres (Zanello, 2020). O romantismo se desenvolveu em proporção a libertação das mulheres de sua biologia, ou seja, como nova forma de poder sobre elas. Se antes as mulheres eram desrespeitadas, agora são elevadas a um falso estado de adoração, presente na galanteria, a qual constrói um ideal. (Firestone apud Zanello, 2020).

Dispositivo Materno

O dispositivo da maternidade é um conjunto de normas, discursos e práticas culturais que naturalizam a maternidade como destino feminino, associando-a ao cuidado, à abnegação, à doçura e à dedicação exclusiva ao outro. Segundo esse dispositivo, ser mãe é algo essencial à identidade da mulher, sustentado por expressões como “instinto materno” e por uma idealização da maternidade como fonte de plenitude e realização (Zanello, 2020).

Essa construção social impõe um modelo de mãe ideal: passiva, altruísta, disponível, afetiva, e, sobretudo, desprovida de desejo próprio — especialmente o sexual —, como se a maternidade anulasse outras dimensões da subjetividade feminina (Zanello, 2020). O discurso cultural reforça que a “boa mãe” é aquela que se sacrifica pelos filhos, que renuncia a si mesma e que encontra sentido apenas no cuidado.

O ideal materno também se ancora na figura da mulher como rainha do lar, esposa dedicada e guardiã da moral familiar. Essa idealização tem profundas raízes históricas e continua operando nas formas como se espera que as mulheres organizem sua vida: sempre em função do bem-estar dos filhos e da família (Oliveira, 2017). A maternidade é, assim, apresentada como missão sagrada e inquestionável, o que dificulta às

mulheres reconhecerem seus próprios limites e necessidades.

As consequências desse modelo são visíveis na sobrecarga mental e emocional vivida por muitas mães. Como aponta Zanello (2020) o dispositivo da maternidade atua como um mecanismo de regulação subjetiva, que produz culpa, sofrimento e silenciamento de mulheres que não se encaixam nesse padrão ou que ousam desejar para si outros projetos de vida além da maternidade.

Além disso, há um atravessamento de classe, raça e sexualidade na forma como o ideal materno é construído. As mulheres negras, pobres ou LGBTQIAPN+ frequentemente são deslegitimadas em seu exercício materno, ou hiper responsabilizadas por ele, enquanto o modelo idealizado permanece centrado na figura da mulher branca, heterossexual e de classe média (Zanello, 2020).

Assim, compreender o dispositivo da maternidade é fundamental para pensar políticas públicas, práticas clínicas e relações sociais mais justas e que respeitem a pluralidade das experiências maternas — e o direito de não ser mãe.

Dispositivo da Eficácia e Masculinidade Hegemônica

A masculinidade hegemônica é um modelo dominante de ser homem construído social e historicamente com base em atributos como força, invulnerabilidade, racionalidade, desempenho e sucesso. Trata-se de um ideal normativo que orienta as práticas e subjetividades masculinas, sendo sustentado por estruturas culturais, institucionais e simbólicas (Zanello, 2020).

Zanello (2020), aprofunda esse conceito ao propor o dispositivo da eficácia, que exige que o homem se afirme como “verdadeiro” por meio de dois pilares centrais: a virilidade no trabalho e a virilidade sexual. No campo do trabalho, a identidade masculina está profundamente atrelada à produtividade. Um homem que não trabalha ou

que não tem sucesso sente-se desvalorizado, fracassado ou até mesmo demasculinizado. O desemprego, a aposentadoria ou a queda no status profissional não são vividos apenas como dificuldades econômicas, mas como colapsos identitários (Zanello, 2020).

No plano sexual, a lógica da eficácia também está presente, o homem é cobrado por performance, potência e controle, e a sexualidade se transforma em mais um campo de prova da virilidade, a ereção passa a ser símbolo da masculinidade, e o uso de medicamentos como o Viagra é culturalmente legitimado como ferramenta de manutenção da identidade masculina (Zanello, 2020).

Contudo, o acesso a essa masculinidade eficaz é desigual, o ideal hegemônico é branco, heterossexual, escolarizado e economicamente privilegiado. Homens negros, pobres ou gays enfrentam barreiras estruturais que os colocam em posições subalternas. A masculinidade negra, por exemplo, é racializada e erotizada, mas frequentemente desqualificada intelectualmente. Isso reforça a exclusão e o sofrimento psíquico desses sujeitos (Zanello, 2020).

Mesmo os homens que se aproximam do modelo hegemônico pagam caro: muitas vezes adoecem, vivem isolados, têm dificuldades emocionais e são reduzidos à sua função de provedores (Zanello, 2020).

Portanto, tanto a masculinidade hegemônica quanto o dispositivo da eficácia são ferramentas de controle que oprimem, inclusive, os próprios homens. É urgente construir alternativas de masculinidade que valorizem o afeto, a pluralidade e a vulnerabilidade (Zanello, 2020).

Capacitismo

O capacitismo funciona como um dispositivo que regula e exclui corpos com deficiência a partir de uma lógica de normalização e utilitarismo. Esse sistema se ancora no conceito de corpo normatividade, ou seja, na imposição de um

modelo corporal ideal que valoriza funcionalidade, autonomia e produtividade como parâmetros de valor social (Mello; Nuernberg, 2012). Corpos que não se alinham a esse padrão são desumanizados, infantilizados ou romantizados, sendo tolerados apenas quando inspiram superação ou se mostram úteis à lógica produtiva.

Como destaca Farias (2017), compreender o capacitismo exige reconhecer sua dimensão estrutural e simbólica, disseminada em artefatos culturais e discursos cotidianos que invisibilizam e silenciam pessoas com deficiência. Além disso, a responsabilização individual por sua condição e a expectativa de adaptação unilateral reforçam a exclusão. Segundo Costa (2020), essa opressão se torna ainda mais violenta quando interseccionada com gênero e classe, afetando especialmente mulheres com deficiência, que são frequentemente hipersexualizadas, negligenciadas e expostas a múltiplas violências. Assim, o capacitismo atua como um dispositivo que não apenas exclui, mas também produz sujeitos marcados pela ausência de desejo, de voz e de autonomia.

Relacionamentos Abusivos

Segundo a Lei Maria da Penha de 2006, capítulo 1, artigo 5º, "configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou patrimonial". (Brasil, 2006).

A violência doméstica é em sua grande maioria praticada contra mulheres e as raízes dela podem ser encontradas em sua naturalização como algo relacionado ao amor, bem como nas práticas patriarcais que ensinam às mulheres que a felicidade só será plena na companhia de um homem (Saffioti, 2004). Isso dificulta enormemente o reconhecimento de violências e contribui para que mulheres permaneçam em relacionamentos abusivos (hooks, 2009).

Há vários tipos de violência comuns, entre elas: violência física, psicológica, moral, patrimonial. Saffioti (2004) aborda como o controle e a desqualificação são mecanismos de dominação que afetam a subjetividade feminina. Para a autora, a violência é disseminada e está enraizada nas relações de poder patriarcais, onde a mulher é frequentemente silenciada ou culpabilizada. A violência moral, ao atacar a honra e a dignidade, serve a esse propósito de controle e rebaixamento, contribuindo para a perda da autoestima da vítima e dificultando que ela identifique e denuncie a agressão.

A Mitologia Grega

As histórias antigas chegam até nós vindas dos mais longínquos lugares do mundo, mas quase todas parecem ter em comum o fato de que foram sendo contadas e modificadas ao longo do tempo para explicar fenômenos naturais e sociais.

Há mitos que explicam as mudanças das estações, a existência de pessoas com órgãos genitais dos dois sexos e o surgimento dos corais, por exemplo. E há outros que parecem tentar justificar comportamentos e costumes. Como disse Joseph Campbell, especialista em mitos dos tempos modernos em entrevista para Bill Moyers em 1988:

Esses bocados de informação, provenientes dos tempos antigos, que têm a ver com os temas que sempre deram sustentação à vida humana, que construíram civilizações e enformaram religiões através dos séculos, têm a ver com os profundos problemas interiores, com os profundos mistérios, com os profundos limiares da travessia, e se você não souber o que dizem os sinais ao longo do caminho, terá de produzi-los por sua conta. (Campbell, 1990, p.4)

Campbell diz ainda que “os mitos antigos foram concebidos para harmonizar a mente e o corpo” e que os mitos gregos proporcionam uma humanização do material mítico, já que dão ênfase especial à humanidade e glória do esplendor da juventude (Campbell, 1990, p. 74-75).

De fato, a cultura da Grécia Antiga é ainda hoje a mais estudada do Ocidente e a que mais possui fontes históricas. Todos temos raízes helênicas, na linguagem, por exemplo. (Moreno, 2024).

Além de toda essa relevância, a grande narrativa da mitologia grega, a formação do Olimpo e do dodecatheon, tem origem na subjugação da antiga ordem matriarcal, com a revolta dos filhos de Gaia e Urano. São personagens e histórias criadas para justificar os jogos de poder em voga ao longo de cerca de 5 séculos em que o “Mundo Antigo”, Grécia, foi o farol da humanidade. (Noites Gregas, 2020, #6).

Toda essa complexidade de narrativas se relaciona com os Dispositivos de Poder de Michel Foucault (1979, 1987), como visto na introdução deste trabalho.

Os mitos, portanto, operam como dispositivos narrativos que naturalizam formas de controle. Neste trabalho, vamos explorar um mito relacionado ao nascimento do Deus Hefesto, e outros dois mitos que tratam de amores do Deus Apolo, abordando especialmente as formas de controle sobre o corpo feminino e sobre pessoas com deficiência.

O mito do nascimento de Hefesto

Havia algum tempo, Zeus, marido de Hera, havia trazido à vida Atena, a Deusa que saiu de sua cabeça e que foi gerada por ele sem a ajuda de um útero materno. Enciumada com essa habilidade, Hera decide fazer o mesmo e traz à vida Hefesto.

Porém Hefesto nasce manco e feio, segundo os padrões gregos, e com repulsa e desgosto pela condição da criança, sua mãe o joga lá do alto do Olimpo. Depois de 9 dias de queda, Hefesto chega à ilha de Lemnos, onde é acolhido, cuidado e criado por duas Nereidas, Tetis e Eurínome. Lá ele cresce feliz e sadio, e começa a trabalhar na forja, o que será o seu legado para todo o sempre (Noites Gregas, 2020, #14).

Figura 1. Hefesto é socorrido em Lemnos.

Fonte: Piero de Cosimo. Domínio público.

Hefesto é imortal, filho da Rainha dos Deuses, Hera, e enteado de Zeus, mas seu papel no dodecatheon é secundário. Ele é um dos poucos Deuses que tem um trabalho: é ferreiro, arquiteto, engenheiro e ourives, responsável por desenvolver e fabricar os palácios, os móveis e utensílios de metal do Olimpo, além das armaduras como as de sua irmã Atena e de Aquiles, herói grego na Guerra de Troia e filho de sua benfeitora Tetis. Ele fez o cetro de Zeus, e o toucador de sua mãe, Hera. Em alguns momentos cabe a ele servir o néctar aos Deuses, o que ele faz divertindo todos os presentes, já que manca e se desloca com dificuldade (Noites Gregas, 2020, #14).

Figura 2. Hefesto na forja.

Fonte: Maerten Van Heemskerck. Domínio público.

Os mitos de Apolo

Apolo é provavelmente o mais luminoso dentre os Deuses gregos nos dias de hoje. Sua fama o conecta com a beleza em muitas formas, e a expressão “belo como um Deus grego” pode muito bem ter vindo dele, que entre tantas outras coisas é também o Deus das artes, da música, dos oráculos e do arco prateado.

Apolo tem muitos sacerdotes e muitas mais ainda sacerdotisas. Ele teve papel crucial na Guerra de Troia, cidade que era sua protegida.

Mas Apolo não era só isso. Irmão gêmeo de Artemis, ele tem sua idade fixada aos quase 20 anos. Como sabemos, os Deuses gregos nascem, crescem e estacionam na idade em que viverão a sua eternidade. Apolo não tinha muito sucesso com as mulheres, e alguns mitos contam fatos bastante questionáveis sobre sua conduta (Noites Gregas, 2020, #7). Vamos falar de dois deles.

Apolo e Corônis

Apolo se apaixonou por Corônis, uma mortal, e teve um caso com ela, durante pouco tempo. Como Deus do oráculo, Apolo conversa com os pássaros, que são mensageiros importantes para ele. Pois um dia, um corvo vem até ele para contar

que havia visto Corônís se deitar com outro homem (Noites Gregas, 2020, #22).

Raivoso, Apolo voa até o local indicado pela ave, avista Corônís com seu amante e vai ter com ela, tirando satisfações. Corônís explica que ama o rapaz, e que não negava as investidas do Deus porque temia as consequências disso.

Tomado pela ira, Apolo usa seu arco prateado para atingir Corônís no peito e matá-la como castigo por essa rejeição. Instantes antes de morrer, Corônís ainda tem tempo de dizer que está grávida de Apolo.

Apolo prepara uma pira para cremar o corpo de Corônís e resolve que, antes disso, vai fazer o parto do bebê. Nasce o mortal Asclépio (que em Roma foi chamado de Esculápio), que no futuro será divinizado por Zeus e receberá o título de Deus da Medicina (Noites Gregas, 2020, #22).

Figura 3. Apolo mata Corônís.

Fonte: Domenico Zampieri. Domínio público.

Apolo e Cassandra

Cassandra é uma bela princesa de Troia, filha do rei Príamo, irmã de Páris e Heitor, sacerdotisa de Apolo.

Apolo se aproxima da moça, por quem se encanta, e numa tentativa de seduzi-la, pergunta-lhe o que pode fazer por ela, o que ela desejava. Cassandra responde que queria o dom de enxergar o futuro e profetizar, o que Apolo concede imediatamente.

Buscando um pagamento para seu presente, Apolo investe e tenta levá-la para a cama, mas Cassandra se recusa, o que o deixa possesso por ser mais uma vez rejeitado. Bem, um desejo concedido por um Deus não pode ser revogado, mas o vingativo Apolo bola um estratagema. Pede então apenas um beijo para Cassandra e ela, inocentemente, dá.

Ao encostar seus lábios nos dela, ele insufla uma maldição: embora tenha o dom de profetizar com precisão o futuro, Cassandra será sempre desacreditada. Ela não terá credibilidade e será chamada de louca, isolada do convívio social e terá o trágico destino de conhecer antes de todos o futuro de Troia com a chegada de Helena, e até sua própria morte, sem que ninguém dê ouvidos a ela. (Noites Gregas, 2020, #22).

Figura 4. Cassandra.

Fonte: A. F. A. Sandys. Domínio público.

Reflexões Teóricas

Os mitos são narrativas que possibilitam justificar, legitimizar e manter relações de poder existentes. Essa análise será melhor descrita adiante.

Hefesto: o deus rejeitado pela aparência

Mesmo sendo o criador dos tronos dos deuses, das armas de guerra e do raio de Zeus, Hefesto não é associado ao desejo nem à beleza (Noites Gregas, 2020, #14). Seu valor está ligado à utilidade. Aceito no Olimpo apenas por sua funcionalidade, permanece à margem, como operário divino. Essa narrativa mítica revela um padrão simbólico ainda presente: corpos fora da norma só são tolerados quando úteis.

Michel Foucault (1979; 1987) define “dispositivo” como um conjunto de práticas e discursos que normatizam comportamentos e produzem sujeitos. O capacitismo funciona assim: transforma a deficiência em desvio e exige do sujeito uma constante prova de valor. A corpo normatividade (Mello; Nuernberg, 2012) reforça esse ideal, impondo padrões corporais baseados em autonomia, beleza e desempenho. Quem não corresponde, é excluído ou infantilizado.

Quando a deficiência atravessa a identidade masculina, o peso é duplo. A masculinidade hegemônica (Connel, 1995) exige força, independência e potência sexual — características que os homens com deficiência muitas vezes são impedidos de performar. Como Hefesto, tornam-se figuras ridicularizadas ou apagadas do campo do desejo.

Essa lógica simbólica se atualiza em práticas sociais concretas. Pessoas com deficiência seguem invisíveis na mídia, nos espaços de poder e nas representações afetivas. Dados do IBGE (2019) mostram que 35% relataram abandono afetivo após adquirir deficiência, e menos de 1% ocupam cargos de chefia. Nos aplicativos de relacionamento, ou são ignoradas, ou fetichizadas. E mesmo quando ganham visibilidade, como nos

Jogos Paralímpicos, é sob a ótica da superação — o corpo só vale quando excede expectativas.

O mito de Hefesto segue atual. A lógica da exclusão, da utilidade e da negação do afeto se repete. Romper com o capacitismo exige reconhecer o direito de existir plenamente — com desejo, presença, complexidade — sem precisar compensar, superar ou provar nada.

Jogos de poder nos mitos de Apolo

Nos mitos de Apolo (Noites Gregas, 2020, #22), vimos os dispositivos de gênero de forma bastante marcada. A objetificação do corpo da mulher, a desvalorização de sua identidade a não ser como utilidade para o homem é latente nos dois mitos

Apolo e Corônis

Corônis, grávida de Apolo, se apaixona por outro homem. Um corvo conta a traição a Apolo, que, tomado pela raiva, mata Corônis. No entanto, antes de seu corpo ser consumido pelas chamas, ele retira o filho (Asclépio) do ventre da mãe.

Coronis é reduzida à função de reprodutora. Seu corpo é apropriado por Apolo para garantir a sobrevivência do filho, mesmo após sua morte. Isso reflete o dispositivo materno descrito por Zanello (2020) no qual a mulher é subjetivada a partir de sua capacidade de ser mãe, como um “destino biológico”.

Ainda neste mito, A idealização do amor romântico como algo puro e devotado aparece de forma distorcida. O amor de Apolo é violento e possessivo. Coronis, ao exercer seu desejo fora dessa lógica, é punida com a morte, ilustrando o dispositivo amoroso, que molda a subjetividade feminina pela via da culpa, da entrega e da renúncia.

Apolo e Cassandra

Apolo dá a Cassandra o dom da profecia. Ao ser rejeitado sexualmente, ele a amaldiçoa: ela

continua profetizando, mas ninguém acreditará em suas palavras.

Cassandra é uma mulher que sabe, mas seu saber é invalidado, mesmo quando verdadeiro. Isso ilustra como o saber feminino é historicamente desqualificado por uma lógica patriarcal que exige que os discursos venham de sujeitos autorizados (geralmente homens). Isso dialoga com o dispositivo da eficácia, que associa valor àquilo que é mensurável, produtivo e aceito pela lógica dominante. A reação de Apolo à rejeição revela uma masculinidade frágil e vingativa, incapaz de lidar com a frustração narcísica. Zanello (2020) aborda como a subjetivação masculina patriarcal bloqueia a elaboração da dor e da vulnerabilidade, criando sujeitos adoecidos e reativos.

A maldição de Apolo, que condena Cassandra a não ser acreditada por rejeitá-lo, reflete a punição pela não conformidade com o desejo masculino e a desqualificação de sua voz, mesmo quando portadora da verdade. Zanello (2020) revela em seu dispositivo amoroso e a metáfora da "prateleira do amor" como as mulheres são submetidas à busca por um relacionamento heterossexual como critério de identidade e sucesso, gerando sofrimento "gêndrado" e silenciando suas queixas quando não se encaixam nesse molde socialmente construído.

Além disso, Cassandra é difamada pelo Deus, que faz todos acreditarem que ela é louca enquanto ela tudo sabe. Essa é uma forma cruel e dolorosa de violência moral, que não se separa da violência psicológica e tem consequências na saúde física da mulher, e que é característica importante e comuns de relacionamentos abusivos.

Considerações Finais

Ao longo deste artigo, buscou-se evidenciar como as narrativas da mitologia grega, longe de serem apenas expressões poéticas ou explicações ingênuas para fenômenos naturais, funcionam como dispositivos simbólicos de subjetivação e controle. Através da análise dos mitos de Hefesto,

Corônis e Cassandra, foi possível relacionar os discursos míticos aos dispositivos de gênero, à lógica capacitista e à masculinidade hegemônica ainda vigentes na cultura contemporânea. A leitura crítica dessas histórias revela como o simbólico atua na manutenção das desigualdades, ao naturalizar padrões de beleza, valor, desejo e poder.

Ao trazer autores como Foucault (1979, 1987), Zanello (2020) e Campbell (1990) para iluminar essas tramas, este trabalho pretendeu contribuir para uma leitura mais política e reflexiva da mitologia — e, por extensão, da cultura. Retomar essas histórias não é um exercício de nostalgia, mas uma ferramenta de resistência e reconstrução: é possível ressignificar os mitos para que deixem de reforçar exclusões e se tornem matéria viva para a construção de novos imaginários, mais plurais, inclusivos e críticos. A mitologia pode, assim, deixar de ser espelho da opressão para tornar-se instrumento de transformação.

Retomar a mitologia grega à luz de autores como Zanello (2020), Foucault (1979, 1987) e Campbell (1990), e das narrativas acessíveis como o podcast Noites Gregas (2020), é uma forma de romper com o silêncio simbólico que paira sobre o capacitismo e os dispositivos de gênero. É possível reconstruir os mitos — não para apagá-los, mas para lê-los criticamente e transformá-los em ferramentas de resistência.

Referências

- CAMPBELL, Joseph; MOYERS, Bill. *O poder do mito*. São Paulo: Palas Athena, 1990.
- CONNELL, R. W. *Masculinidades*. 2. ed. São Paulo: Bertrand Brasil, 1995.
- COSTA, F. *Mulheres com deficiência e as violências invisibilizadas*. 2020.
- FARIAS, I. B. *Compreender a opressão capacitista implica, portanto, assumir um compromisso político*. 2017.
- FOUCAULT, Michel. *Microfísica do poder*. Rio de Janeiro: Graal, 1979.
- FOUCAULT, Michel. *Vigiar e punir*. Petrópolis: Vozes, 1987.

HOOKS, bell. *Teoria feminista: da margem ao centro*. São Paulo: Perspectiva, 2019.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Estatísticas sociais sobre pessoas com deficiência no Brasil*. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 maio 2025.

LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006. *Lei Maria da Penha*. Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm. Acesso em: 4 jun. 2025.

MELLO, L.; NUERNBERG, A. H. Corpo, normatividade e deficiência. *Revista Estudos Feministas*, v. 20, n. 3, p. 635–650, 2012.

MORENO, Claudio. *Noites gregas: histórias, mitos e encantos do mundo antigo*. Porto Alegre: L&PM, 2024.

MORENO, Claudio. Apolo, luz e sombra. *Noites Gregas*, 31 dez. 2020. Podcast. Disponível em: <https://open.spotify.com/episode/5DFIEbf88B8xssWiOng3Sc>. Acesso em: 5 maio 2025.

MORENO, Claudio. Hefesto, o deus operário. *Noites Gregas*, 26 jul. 2020. Podcast. Disponível em: <https://open.spotify.com/episode/50Yvlk7cEwXASSLQufNCZP>. Acesso em: 5 maio 2025.

MORENO, Claudio. Zeus entra em cena. *Noites Gregas*, 7 mar. 2020. Podcast. Disponível em: <https://open.spotify.com/episode/567YSp3HpFT0noUm2isqFO>. Acesso em: 6 maio 2025.

OLIVEIRA, Fabiana de Amorim Marcello de. *Mães em sofrimento: a patologização da maternidade no discurso psi*. São Paulo: Annablume, 2017.

SAFFIOTI, Heleieth. *Gênero, patriarcado, violência*. Salvador: Ministério Público do Estado da Bahia, 2004.

ZANELLO, Valeska. *Saúde mental, gênero e dispositivos: cultura e processos de subjetivação*. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2020.